

PENGARUH MODEL PICTURE AND PICTURE TERHADAP EVALUASI KOSAKATA BAHASA INGGRIS KELAS III DI SD NEGERI PERIUK 3

Ina Magdalena¹, Rahma Sekar Kusumawaty¹, Silmi Rufaidah^{1,*}, Syahda Nurul Rabbani¹

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang

^(*)rufaidahsilmi@gmail.com

ABSTRAK

This study studies to learn whether there are learning models and pictures for English. This research was conducted on students in grade III of SD Negeri Periuk 3. The method used in the study was. The method was chosen because the main purpose of this research is to study the facts arising from an aid from a treatment. The hypothesis proposed about the effect of drawing and drawing models is very impactful for students in doing vocabulary learning. However, based on data obtained from the results of research models, images and drawings very much refer to the English vocabulary.

Keywords: *Picture and Picture Models, Evaluation, English Vocabulary, Primary School*

PENDAHULUAN

Pembelajaran Bahasa Inggris SD adalah satu-satunya bahasa asing yang paling banyak digunakan baik secara tulis maupun lisan di seluruh dunia baik sebagai bahasa kedua (L2) maupun sebagai bahasa asing (*Foreign Language*). Di Indonesia sendiri bahasa Inggris dipecah menjadi empat sub-pokok, yaitu mendengarkan (*listening*), berbicara (*speaking*), membaca (*reading*), dan menulis (*writing*). Oleh karena itu, mata pelajaran bahasa Inggris dalam dunia pendidikan di Indonesia diarahkan untuk

mengembangkan empat keterampilan tersebut agar lulusan mampu berkomunikasi dan berwacana dalam bahasa Inggris dalam tingkat literasi.

Kosakata atau *vocabulary* adalah perbendaan/kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa (Soedjito, 2011). Dalam belajar bahasa pasti tidak akan terlepas dari belajar kosakata, karena *vocabulary* mempunyai peranan yang sangat vital dalam penentu kelancaran berkomunikasi. Berkomunikasi bisa melalui berbagai bahasa, di antaranya bahasa Inggris. Keberadaan kosakata dalam bahasa Inggris merupakan salah satu syarat untuk dapat menguasai bahasa Inggris.

Penguasaan bahasa Inggris bila ditingkatkan dengan cara menguasai kosakata secara baik karena penguasaan kosakata yang baik akan berpengaruh terhadap keterampilan seseorang dalam berbahasa. Tarigan (2003) menyatakan bahwa kualitas keterampilan berbahasa seseorang jelas bergantung kepada kuantitas dan kualitas kosakata yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri Periuk 3, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Masalah yang ditemukan adalah siswa belum mampu menguasai kosakata bahasa Inggris, siswa belum banyak mengenal kosakata bahasa Inggris, siswa kurang aktif dalam pembelajaran Bahasa Inggris dan terlihat bahwa guru belum menggunakan media dalam menyampaikan materi. Guru memberikan arti kata mengenai kosakata yang 4 diajarkan secara lisan dan siswa secara acak diminta untuk menjawab pertanyaan dari guru mengenai arti kata suatu kosakata secara lisan juga. Siswa diminta untuk membaca suatu kosakata yang tertera dalam buku paket secara sekilas dan belum ada pemahaman bagi siswa. Siswa melafalkan kosakata sesuai yang dicontohkan guru dan telah tertera dalam buku paket, namun guru belum melakukan melakukan pengecekan cara membaca siswa dengan memberi kesempatan kepada masing-masing individu untuk melafalkannya. Siswa belum diberi kesempatan oleh guru untuk menuliskan kosakata yang baru saja dipelajari dalam buku masing-masing selama proses pembelajaran sampai akhir pembelajaran, sehingga belum ada latihan siswa atau pendalaman siswa mengenai suatu kosakata

Untuk mengatasi masalah di atas, guru hendaknya mengimplementasikan metode yang menarik perhatian siswa atau media yang menarik untuk lebih aktif lagi siswa saat belajar, salah satunya adalah dengan metode *picture and picture*. Metode ini merupakan sebuah model pembelajaran di mana guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi siswa untuk aktif belajar (Shoimin, 2014; Suprijono, 2009). Manfaat dari metode *picture and picture* yaitu untuk menambah penguasaan kosakata bahasa Inggris dan dapat membuat siswa tertarik serta menyenangkan untuk belajar secara aktif

sehingga sangat efektif dalam proses pembelajaran (Sa'adah, 2017; Sudarsana, Adnyani, & Suartini, 2018). Hal ini mengingat metode *picture and picture* menekankan pada pelibatan siswa dalam proses pembelajaran dengan memberikan kebebasan siswa beragumen terhadap gambar yang diperlihatkan, sehingga bisa melatih siswa untuk berpikir logis dan sistematis (Mantira, Syaiful, & Arif, 2017; Susanti & Kusmaryani, 2017).

Peneliti merumuskan “Apakah dengan penerapan model pembelajaran *picture and picture* pada pembelajaran bahasa Inggris dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa Kelas III SDN Periuk 3”. Hal yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kosakata siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui model *picture and picture* di Kelas III SDN Periuk 3. Manfaat dari model *picture and picture* yaitu untuk menambah penguasaan kosakata bahasa Inggris dan dapat membuat siswa tertarik serta menyenangkan untuk belajar secara aktif sehingga sangat efektif dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti melakukan penelitian pengaruh media *picture and picture*. Adanya media pembelajaran dengan menggunakan media/model *picture and picture* bergambar ini, diharapkan dapat membantu siswa dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris, sehingga dapat mencapai hasil baik dan memberikan kemudahan kepada guru dalam upaya memberikan materi bahasa Inggris. Selain itu peneliti juga berharap dengan adanya media *picture and Picture* dapat memberikan suatu media pembelajaran di sekolah dasar yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris agar pembelajaran menjadi lebih menarik.

Penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk membantu peserta didik menguasai materi kosakata bahasa Inggris, sebagai salah satu media yang dapat digunakan pendidik dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris. Selanjutnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai penambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam membuat sebuah media pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen semu (quasi eksperimen). Populasi penelitian adalah kelas III yang berjumlah 44 siswa dan distribusi ke dalam dua kelas masing-masing kelas terdiri dari 22 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh (Sugiyono, 2013). Karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Kelas

yang terpilih Sebagai sampel penelitian, yaitu kelas III A sebagai kelas eksperimen dan kelas III B sebagai kelas kontrol .

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Periuk 3 yang beralamat di jl. Moh.Toha KM 4,5 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 – 13 Desember 2019. Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Untuk melihat pengaruh dari pemberian perlakuan terhadap kelas eksperimen maupun kelas kontrol diberikan *pretest* dan *posttest*. Sebelum tes diberikan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Untuk *pretest* dan *posttest* digunakan perangkat tes yang berbeda. Data hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis statistik deskriptif dan inferensial. Pengujian terhadap perbedaan rata-rata hasil *posttest* menggunakan teknik statistik *paired sampel t test*.

Tabel 1.
Kisi-kisi Instrumen

Kompetensi Dasar	Indikator	C1	C2	C3	C4
Merespon dengan melakukan tindakan sesuai dengan instruksi secara berterima dalam konteks kelas	Menyebutkan kosakata benda yang terdapat di lingkungan kelas	2,3,4			
	Menjelaskan berbagai fungsi benda di ruang kelas.		5,6,7		9,10,11
	Mengidentifikasi apa saja benda-benda yang terdapat di sekitar kelas			1,8,12	13,14

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas III SDN periuk 3 Kota Tangerang yang berjumlah 44 siswa. Sebelumnya siswa-siswa tersebut belajar tidak menggunakan model melainkan belajar konvensional. Ketika siswa-siswi diberi soal dengan metode *picture and picture* mereka terlihat sangat senang karena adanya cara belajar yang baru. Setelah soal diujicobakan, kemudian hasilnya diuji validitas dan reliabel. Selanjutnya tes digunakan dalam penelitian *pretest* dan *posttest*. Hasil dari data penelitian kemudian diuji normalitas dan uji homogenitas.

Pengaruh model *picture and picture* terhadap keterampilan kosakata siswa kelas III dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat normal dan homogen. Sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis terhadap tes kemampuan berpikir kritis. Secara deskriptif data *pretest* dan *posttest* untuk kemampuan berpikir kritis dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Statistik Penguasaan Kosakata-Pretest

N	Valid	44
	Missing	0
Mean		75,34
Std. Error of Mean		,725
Median		75,00
Mode		70
Std. Deviation		4,808
Variance		23,114
Range		20
Minimum		70
Maximum		90
Sum		3315

Tabel 3.
Statistik Model Picture and Picture-Posttest

N	Valid	44
	Missing	0
Mean		76,66
Std. Error of Mean		,707
Median		75,00
Mode		75
Std. Deviation		4,690
Variance		21,997
Range		15
Minimum		70
Maximum		85
Sum		3373

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat dua kelas dalam penelitian dan dua jenis tes yang telah dilaksanakan. Pada kelas kontrol, nilai rata-rata *pretest*, yaitu 75,34 sementara pada *posttest* naik menjadi 76,66. Dapat disimpulkan dari nilai kedua di atas, nilai rata-rata yang telah diberikan *treatment* menggunakan model *picture and picture* lebih tinggi dari pada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional karena mereka lebih bersemangat dan aktif dengan adanya model belajar baru ini.

Berdasarkan hasil analisis *uji t* pada variabel pengaruh model *picture and picture* terhadap kosakata bahasa Inggris, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.
Uji Normalitas Model Picture and Picture-Pretest

Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Statistik	Df	Sig.	Statistik	Df	Sig.
,229	44	,000	,892	44	,001

Tabel 5.
Uji Normalitas Penguasaan Kosakata-Posttest

Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Statistik	df	Sig.	Statistik	df	Sig.
,195	44	,000	,850	44	,000

Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, kolom Kolmogorov-Smirnov (KS) pada Tabel 4. karena $\alpha = 5\% = 0.05 > \text{Sig.} = 0.01$, maka H_0 ditolak. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, kolom Shapiro-Wilk (SW) pada Tabel 5., karena $\alpha = 5\% = 0.05 > \text{Sig.} = 0.00$, maka H_0 ditolak. Dari uji KS dan SW dapat disimpulkan, karena H_0 ditolak maka dapat dikatakan sampel data berasal dari distribusi tidak normal.

Tabel 6.
Uji Homogenitas Model Picture and Picture-Pretest

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1,550	1	42	,220

Tabel 7.
Uji Homogenitas Penguasaan Kosakata-Posttest

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
4,123	1	42	,049

Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, pada Tabel 6., kolom Sig. karena $\alpha = 5\% = 0.05 < \text{Sig.} = 0.220$, maka H_0 diterima, dengan kata lain, asumsi homogenitas varians dapat terpenuhi. Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, pada Tabel 7., kolom Sig. karena $\alpha = 5\% = 0.05 < \text{Sig.} = 0.049$, maka H_0 diterima, dengan kata lain, asumsi homogenitas varians dapat terpenuhi.

Tabel 8.
Uji t Tabel

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	ig.	f	ig. (2-tailed)	ean Difference	td. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference			
						Upper	Lower		
Equal variances assumed	105	748	,897	8	375	2,650	,954	8,631	3,331
Equal variances not assumed			,897	4,043	376	2,650	,954	8,654	3,354

Setelah kami uji menggunakan model *picture and picture* dalam penelitian ini, siswa menjadi lebih semangat dan lebih aktif saja karena mengenal cara belajar yang baru ia pelajari.

KESIMPULAN

Dari data yang didapat maka dapat disimpulkan tidak terdapat adanya kenaikan nilai dan diperoleh oleh murid kelas III SD Negeri 3 Periuk pada kelas eksperimen yang diberikan perlakuan *treatment* dengan model *picture and picture* dalam penelitian tidak adanya pengaruh kemampuan hasil belajar bahasa Inggris kelas III atau kelas eksperimen. Hal ini sesuai dengan hasil dari $t_{hitung} = 0,404 < 2,02 = t_{tabel}$ dengan taraf signifikan ($\alpha 0,05$). Menyebabkan H_0 diterima dan H_1 ditolak kemudian dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh antara pengaruh model *picture and picture* terhadap kosakata bahasa Inggris kelas III. Sebelum siswa kelas eksperimen mendapatkan perlakuan *treatment* dan setelah mendapatkan perlakuan *treatment* sedangkan tidak terdapat adanya peningkatan nilai yang tidak disignifikan pada kelas kontrol menggunakan metode konvensional dengan ditolaknya H_1 dapat disimpulkan pula bahwa hasil penguasaan kosakata *posttest* siswa kelas eksperimen dinyatakan pengaruh model *picture and picture* dan terdapat hasil penguasaan kosakata.

REFERENSI

- Mantira, Z. J., Syaiful, M., & Arif, S. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran Picture and Picture terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Sejarah Siswa. *PESAGI: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 5(3). Retrieved from <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/12182>
- Sa'adah, J. (2017). Metode Pembelajaran "Picture and Picture" dalam Menulis Teks Cerita Fiksi Novel pada Buku Teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik SMA/ MA/ SMK/ MAK Kelas X11 Semester 2 Kurikulum 2013. *Bahastra*, 37(1), 45–48. <https://doi.org/10.26555/bahastra.v37i1.5958>
- Shoimin, A. (2014). *68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soedjito. (2011). *Kosakata Bahasa Indonesia*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Sudarsana, I. W., Adnyani, K. E. K., & Suartini, N. N. (2018). Penerapan Metode Picture and Picture untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Jepang Siswa Kelas X AP 2 SMKN 1 Nusa Penida

- Tahun Ajaran 2017/2018. *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang Undiksha*, 4(1), 63–71. <https://doi.org/10.23887/jpbj.v4i1.14662>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprijono, A. (2009). *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanti, P. A., & Kusmariyani, N. N. (2017). Penerapan Model Picture and Picture Berbasis Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Hasil Pengetahuan Ipa. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 1(2), 99–106. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISD/article/viewFile/10144/6542>
- Tarigan. (2003). *Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Bahasa*. Bandung: Angkasa.